

АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙ НОМИДАГИ ШАРҚШУНОСЛИК ИНСТИТУТИ ФОНДИДАГИ “ЧАҲОР ДАРВИШ” ҚЎЛЁЗМА АСАРИ УСТИДА ОЛИБ БОРИЛГАН КОНСЕРВАЦИЯ- РЕСТАВРАЦИЯ АМАЛИЁТЛАРИ

Саидова Нодира Ғанишер қизи

Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20264927>

Аннотация. Мазкур мақолада Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти фондида сақланаётган “Чаҳор дарвиш” қўлёзма асаридан амалга оширилган консервация ва реставрация ишлари илмий жиҳатдан таҳлил қилинган. Тадқиқот жараёнида қўлёзманинг кодикологик хусусиятлари, физик ва кимёвий шикастланиш омиллари аниқланиб, реставрациянинг босқичма-босқич усуллари ёритилган. Натижада қўлёзманинг конструктив яхлитлиги ва бадиий-эстетик қиймати тикланиб, унинг кейинги илмий тадқиқотларучун яроқли ҳолати таъминланган.

Калим сўзлар: қўлёзма, консервация, реставрация, кодикология, япон қоғози, миниатюра, муқова, рН таҳлили.

Аннотация. В данной статье научно анализируются консервационные и реставрационные работы, проведённые над рукописью «Чахор дарвиш», хранящейся в фонде Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни. В ходе исследования были выявлены кодикологические особенности рукописи, физические и химические факторы повреждения, а также подробно освещены поэтапные методы реставрации. В результате были восстановлены конструктивная целостность и художественно-эстетическая ценность рукописи, а также обеспечена её пригодность для дальнейших научных исследований.

Ключевые слова: рукопись, консервация, реставрация, кодикология, японская бумага, миниатюра, переплёт, рН-анализ.

Abstract: This article scientifically analyzes the conservation and restoration works carried out on the manuscript “Chahor Darvish” preserved in the collection of the Abu Rayhan Beruni Institute of Oriental Studies. During the research process, the codicological features of the manuscript, as well as the physical and chemical factors of deterioration, were identified, and the step-by-step restoration methods were described. As a result, the structural integrity and artistic-aesthetic value of the manuscript were restored, ensuring its suitability for further scientific research.

Keywords: manuscript, conservation, restoration, codicology, Japanese paper, miniature, binding, pH-analysis.

Қўлёзма манбаларни сақлаш ва тиклаш масаласи бугунги кунда музейшунослик, манбашунослик ҳамда реставрация соҳаларининг долзарб йўналишларидан бири ҳисобланади. Шу боис, бундай манбаларни илмий асосда ўрганиш, уларнинг шикастланиш даражасини аниқлаш ва тегишли консервация-реставрация чора-тадбирларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади.

Маълумки, ёзма асарлар турли даврларда турли омиллар таъсирида ўзининг дастлабки кўринишини маълум даражада йўқотган. Хусусан, эскириш, уваланиш, муқованинг кўчиши ёки синиши, айрим ҳолларда қисман йўқолиш каби ҳолатлар кузатилади. Бу жараёнлар асосан физик, кимёвий ва биологик омиллар таъсири билан боғлиқ бўлиб, қўлёзманинг умумий ҳолатига салбий таъсир кўрсатади. Шу сабабли, бундай манбаларни сақлаб қолиш ишлари халқаро миқёсдаги илмий тажриба ва методикаларга таянган ҳолда амалга оширилиши лозим.

Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти асосий фондидаги №11717 инвентар рақам остида сақланаётган “Чаҳор дарвеш” (“Тўрт дарвиш”) қўлёзма асари ҳам юқорида қайд этилган омиллар таъсирида жиддий шикастланиб, таъмирга муҳтож ҳолатга келган манбалардан бири ҳисобланади. Мазкур қўлёзма фонддан реставрация лабораториясига таъмирлаш мақсадида олиб келинган, унинг кодикологик хусусиятлари комплекс тарзда ўрганиб чиқилди.

Кодикологик таҳлил натижалари реставрация жараёнида муҳим аҳамият касб этиб, қўлёзманинг яратилиш даври, конструктив тузилиши ва ишланиш технологиясини аниқлаш имконини беради. Бу эса, ўз навбатида, таъмирлаш ишларида илмий асосланган ёндашувни таъминлаш, самарали реставрация усуллари танлаш ҳамда манбада қўлланилган асл материалларга мос ва яқин материаллардан фойдаланишни белгилашда муҳим омил ҳисобланади.

Жумладан, қўлёзманинг форзац қисмида “231-нчи Ғарибона “Чаҳор дарвиш” китобига солиштириб кўрсам, “Чаҳор дарвиш” номли китоб экан. Носиров. 19/ХП-73” мазмунидаги қайд мавжуд бўлиб, у асарнинг идентификациясига доир муҳим маълумотларни ўз ичига олади. Шунингдек, биринчи варақда “Бу китоб Мулло Азимжон қориникидур, 57 та расм (сурат) бор экан, санаб чиқдим. Таъриф: “Чаҳор дарвиш”. 31/Х-1966” мазмунидаги қайдларда қўлёзманинг эгаллиги, таркиби ва бадиий безаклари ҳақида маълумотлар қайд этилган.

Бундан ташқари, қўлёзманинг 36 бетида асарнинг яратилиш мақсади ва мазмунига доир муҳим маълумотлар келтирилган. Унда “Мулло Абдуғаффор мазкур асарни бир шаҳзоданинг кўрсатмаси асосида “Тўрт дарвиш” ҳикояларини қайта ишлаб, уларни халққа тушунарли бўлган туркий (эски ўзбек) тилда баён этгани қайд этилади. Асарни содда ва раво услубда ёзишдан кўзланган асосий мақсад - кенг ўқувчилар оммасига мўлжаллаш, уларни маънавий тарбиялаш ҳамда бу дунёнинг алдовлари-ю макрларидан огоҳ бўлиб, унга боғланиб қолмаслик” ҳақида ибрат беришдан иборат бўлган сўзлар котиб томонидан баён этилган.

Қўлёзманинг таркибий хусусиятларига кўра, унинг бошланиш қисми форсий тилда, асосий қисми эса эски ўзбек ёзувида кўчирилган бўлиб, ҳар бир саҳифа ўртача 15 қатордан иборат. Шунингдек, асар мазмунига мувофиқ равишда 57 та миниатюра билан безатилгани унинг бадиий қийматини янада оширади. Китобнинг умумий ўлчами: 25,5см х 14,5смни ташкил этади.

Қўлёзма ҳақидаги маълумотлар картотека қайдлари асосида ҳам ўрганилиб, улар билан асл манба ўртасида айрим кодикологик фарқлар мавжудлиги аниқланди. Жумладан, картотекада асар 233 бет деб кўрсатилган бўлса, амалда қайта пагинация қилинганда матнли варақлар 236 бетни ташкил этиши маълум бўлди. Қоғоз тури умумий ҳолда “шарқ қоғози” деб қайд этилган бўлса-да, филигран (сув йўли) таҳлили натижасида унинг кўк қоғози экани аниқланди. Манбада аниқ ёзилган сана мавжуд бўлмаганига қарамай,

қўлланилган қоғоз тури, ёзув тили, шунингдек муқова ва жилд ишланиш услубига асосланиб, ушбу қўлёзма XVIII асрга тегишли деб хулоса қилинди. Умуман олганда, реставрацияга жалб этилган манбаларни кодикологик жиҳатдан чуқур ва тизимли ўрганиш улар ҳақидаги мавжуд маълумотларни аниқлаштириш ва тўлдириш, аввалги қайдларда учрайдиган хатолар ҳамда камчиликларни бартараф этиш, манбанинг ҳақиқий илмий қийматини белгилаш, шунингдек реставрация жараёнини илмий асосда тўғри ташкил этишда муҳим аҳамият касб этади.

Қайта тиклаш кўзда тутилган манбанинг муқоваси оч малла рангдаги чарм билан қопланган. Жилд атрофи тўғри чизик билан сидирға услубида хошияланган, хошия ўртасига япроксимон S шакли тушириб безатилган. Муқованинг таяки (ўзак қоплама) қисми таъмирланган. Лекин амалиёт талаб даражасида бажарилмаган. Муқованинг мағиз – бурчак қисмлари едирилган, йиртилган ва бунинг натижасида асос картон ҳам зарарланган. Шикастланиб очиқ қолган асос картони мағзи-йи рихта¹ услубида ишланганлиги кўриниб қолган. Муқова таякиси қайта таъмирланган бўлсада, унинг ички матн блоки, тикув ипларининг зарарларига мутахассис чуқур этибор қаратмаган. Мақсад фақат манбанинг жузлардан ажралиб, йўқолиб кетмаслигини таъминлаш учун бирламчи ёрдам кўрсатилган бўлиб, комплекс илмий реставрация тадбирлари тўлиқ амалга оширилмаган. Натижада, қўлёзманинг конструктив яхлитлиги, материаллар мустаҳкамлиги ва эстетик қиёфасини тиклашга қаратилган чуқур консервация-реставрация ишлари кейинги босқичларда амалга оширилиши кераклигини талаб этиб қолган.

Қўлёзманинг ички варақлари ҳам анча урунган, матн блокининг тикилган иплари ўз мустаҳкамлигини йўқотиб, иплар узилган, бунинг натижасида жузлар блокдан ажралиш ҳолатида. Асардан фойдаланиш чоғида қоғознинг пастги бурчак қисмларида бармоқ излари туфайли ёғланиш ва доғлар ҳосил бўлган, варақ четлари, бурчаклари, титилиб, йиртилган, айрим миниатюра тасвирланган лавҳалар йиртилиб, тасвир узилган ва қоғоз бўлақлари тушиб қолган қисмлар ҳам мавжуд.

Ушбу манбада юзага келган зарарланиш омилларига кўра, унда қўлланиладиган реставрация амалёти бир неча босқичлар орқали кўриб чиқилди:
Унга кўра:

- Назорат: Асарнинг таъмирдан олдинги умумий ҳолатини фотосуратга олиш ва хужжатлаштириш.
- Тавсифлаш, Таҳлил ва Ташхис: Шикастланиш турларини аниқлаш.
- Механик ва сувли тозалаш: Юзадаги кир ва доғларни йўқотиш.
- Консолидация: Елимлар ёрдамида қоғоз тузилишини мустаҳкамлаш.
- Қоғозни тўлдириш: Етишмаётган қисмларни япон қоғоз билан қоплаш.
- Ламинация: Ҳаддан ташқари заифлашган саҳифаларни ҳимоя қатлами билан қоплаш.
- Кислоталиликни йўқотиш: Қоғозни кимёвий жиҳатдан барқарорлаштириш.
- Қуритиш ва пресслаш: Қоғозни текислаш.
- Муқовалаш: Китоб блокени ва муқовани бирлаштириш.

¹ Мағзи-йи рихта - куйма картон бўлиб, қоғоз қийқилари, эски картон бўлақлари, эски жилдлар яхшилаб майдаланб, хўлланиб, эзилгандан сўнг елим қўшилган ва ҳосил бўлган аралашма турли хил катталиқдаги махсус ёғоч қолипларга куйилиб, қолипнинг ўзида қуритилган.

- Тайёр бўлган асарни сақлаш учун тайёрлаш каби бир қатор босқичлар белгилаб олинди.

• **Назорат: Асарнинг таъмирдан олдинги умумий ҳолатини фотосуратга олиш ва хужжатлаштириш.** Ушбу босқич бир неча жиҳатдан муҳим ҳисобланади. Аввало, фотосуратлар реставрация жараёнининг ҳар бир босқичини қиёсий таҳлил қилиш имконини беради, яъни “олдин ва кейин” ҳолатларни илмий асосда баҳолашга замин яратади. Шунингдек, бу хужжатлар кейинги тадқиқотлар, экспертиза ҳамда реставрация сифати назоратида асосий далил сифатида хизмат қилади. Энг муҳими, қўлэзманинг асл ҳолати ҳақида тўлиқ визуал маълумотни сақлаб қолиш орқали унинг тарихий ва илмий аутентиклигини муҳофаза қилишга ёрдам беради. Худди шу тамойил “Чаҳор дарвеш” қўлэзмаси реставрация жараёнида ҳам қўлланилди. Қўлэзма устида амалиёт бошлашдан аввал биринчи навбатда мазкур манбанинг ҳар бир шикастланган қисми ва тиклаш босқичлари босқичма-босқич фоторақамлаштириб борилди, бу эса бажарилган ишларнинг илмий асосланганлигини таъминлашга хизмат қилди.

• **Тавсифлаш, Таҳлил ва Ташхис: Шикастланиш турларини аниқлаш.** Реставрация жараёнининг асосий мезонларидан бири манбанинг зарарланиш сабабларини аниқлаш ҳамда унинг моддий-структуравий хусусиятларини атрофлича таҳлил қилишдан иборат. Жумладан, қоғоз, сиёҳ, мукова ва елимнинг физик-кимёвий хусусиятлари, асарнинг бирламчи ҳолати, яратилган даври, ўзига хос жиҳатлари, қўлланилган материаллар ҳамда аввалги таъмир ишларининг излари комплекс тарзда ўрганилиши зарур. Шунингдек, қоғознинг рН даражаси ва сиёҳнинг хоссаларини аниқлаш реставрация жараёнида тўғри қарор қабул қилишда муҳим аҳамият касб этади.

Бу борада махсус рН индикаторлардан фойдаланиш қўлэзманинг кислоталик ва ишқорийлик даражасини аниқлаш имконини беради. Тадқиқот жараёнида қўлэзма варақларининг турли қисмлари, жумладан юқори бурчаклари ва матн ёзилган ўрта қатламлари текширилди. Олинган натижаларга кўра, варақнинг юқори бурчак қисмида рН кўрсаткичи 4 рН ни, ўрта ёзув мавжуд бўлган қатламда эса 5 рН ни ташкил этиб, қоғозда кислоталик муҳит устунлиги мавжудлиги аниқланди.

Манбани таъмирлашда қўлланиладиган елим турини танлашдан олдин сиёҳ ва бўёқ моддаларининг барқарорлигини текшириш алоҳида босқич ҳисобланади. Хусусан, сиёҳнинг суркалувчанлик даражаси ва унинг намликка нисбатан чидамлилиги махсус тестлар орқали аниқланади. Бу жараён қўлланиладиган реставрация материалларининг асар таркибига салбий таъсир кўрсатмаслигини таъминлаш нуқтаи назаридан жуда муҳимдир.

Олиб борилган таҳлиллар натижасида қўлэзмада ёзиш учун ишлатилган сиёҳнинг барқарор эканлиги, яъни суркалувчан эмаслиги аниқланди. Бироқ миниатюра тасвирларида қўлланилган бўёқ пигментларининг айримлари қисман суркалувчан хусусиятга эга экани маълум бўлди. Бу ҳолат реставрация жараёнида эҳтиёткорлик билан ёндашиш зарурлигини кўрсатади.

Таҳлил ва ташхис натижаларига кўра, «Чаҳори дарвеш» қўлэзмаси ҳам физик, ҳам кимёвий омиллар таъсирида зарарланишларга учрагани аниқланди.

Жумладан, ҳарорат ва нисбий намликнинг кескин ҳамда даврий ўзгариб туриши натижасида қоғоз толаларида шишиш ва қисқариш жараёнлари кузатилган. Бу ҳолат материал структурасида ички зўриқишларни юзага келтириб, варақларда деформация, ёрилиш ва мўртлашиш каби шикастланишларнинг шаклланишига олиб келган. Ёруғлик,

айниқса ультрабинафша нурлар таъсири натижасида қоғоз таркибидаги целлюлоза ва лигнин моддаларининг фотохимёвий парчаланиши содир бўлган. Бу жараён варақларнинг сарғайиши, ранги ўзгариши ҳамда бўёқ қатламларининг сўлиши орқали намоён бўлган. Қўлёманинг узок муддат давомида фойдаланилганлиги туфайли такрорий механик таъсирлар - очиб-ёпиш, буклаш ва ишқаланиш - натижасида варақларда йиртилишлар, қатланиш излари ҳамда умумий механик мустаҳкамликнинг пасайиши кузатилди.

Шу билан бирга, кимёвий омиллар таъсири ҳам сезиларли даражада намоён бўлган. Қоғоз таркибидаги кислоталик даражасининг ортиши ва лигнин моддасининг оксидланиши натижасида материалнинг деградацияси кучайган. Бу ҳолат, айтиқса, варақларнинг сарғайиши ва мўртлашишида ўз ифодасини топган. Миниатюралар жойлашган худудларда эса пигмент қатламларининг кимёвий барқарорлиги бузилиб, рангларнинг очариши, айрим жойларда эса қатламнинг қисман кўчиши ва йиртилиш ҳолатлари кузатилди. Бу жараёнлар асосан ёруғлик таъсиридаги фотохимёвий реакциялар ҳамда муҳит омиллари таъсири билан боғлиқ экани қайд этилди.

Юқорида келтирилган барча ҳолатлар мазкур қўлёманинг физик ва кимёвий омиллар таъсирида комплекс деструкцияга учраганини кўрсатади. Бу эса уни сақлаб қолиш мақсадида илмий асосланган реставрация ва консервация чора-тадбирларини амалга ошириш зарурлигини тақозо этди.

Реставрация жараёнида амалга ошириладиган ҳар бир босқични туғри танлаш, ҳамда манбага ҳеч қандай зарар етказмаслик муҳим жиҳатлардан бири ҳисобланади. Айти шу жиҳатларни инобатга олган ҳолда, манба устида олиб борилган ҳар бир амалиёт аввалги ва кейинги ҳолати махсус дафтарга қайд этиб борилади.

Бу борада италиялик мутахассис Антонио Мирабиле "Манбани тиклашда реставратор томонидан қулланилган ҳар бир усул, киритилган ўзгартиришлар қайд этиб борилиши ва идентификация қилиниши зарур. Имкон борича ҳар қандай қўшимча ва ўзгартиришлар минимал даражада бўлиб, реверсабель бўлиши талаб этилади", деб айтади².

Механик ва сувли тозалаш: Юзадаги кир ва доғларни йўқотиш - амалиёти асар устида бажарилиши керак бўлган муҳим амалиётлардан яна биридир. Манбадаги мавжуд бўлган барча бегона моддаларни олиб ташлаган ҳолда амалга ошириладиган жараён босқичи тозалаш деб аталади. Бу жараён жуда қадим замонлардан бери китоб реставрациясида қўлланиб келинаётган усулдир. Ушбу жараён бир неча босқичда амалга оширилади, қайси усуллар қўлланилиши қоғознинг тузилишига, ифлосланиш даражасига, микробиологик таҳлил натижаларига ва оксидланиш ҳолатига боғлиқдир. Шу жиҳатдан қўлёманинг муқоваси ва ҳар бир варақлари **HEPA филтр** чангютгич ёрдамида эҳтиёткорлик билан тозалаб олинди. Филтр манба юзасида мавжуд бўлган чанг ва моғор спораларининг қайта ҳавога тарқалишини олдини олади, бу эса ҳам асар, ҳам реставратор саломатлиги учун муҳим.

Қўлёмани реставрация қилиш жараёни, энг аввало, китобнинг асосий қисми - матн жойлашган блокни муқовадан эҳтиёткорлик билан ажратиб олишдан бошланди. Кейинги босқичда тикиш асосининг иплари чириб, узилган ҳолда бўлишига қарамасдан, мавжуд игна излари ва ип қолдиқлари асосида қўлланилган тикиш услуги ўрганиб чиқилди.

² Мирабиле А. От приобретения до экспозиции (Руководство для библиотек и архивов Узбекистана). Турция: Мега Басым, 2012. - 68 с.

Кўлёманинг ҳар бир варағи юзаси механик тозалаш усулида, қоғознинг сақланганлик даражасидан келиб чиққан ҳолда, махсус ўчирғичлар ёрдамида айланма ҳаракатлар билан ишлов берилди. Бу жараёнда турли хилдаги ўчирғичлардан, жумладан, қоғоз тозалаш ёстиқчалари, кўпикли ўчирғичлар, PEL туридаги ҳужжат тозалаш кукуни ҳамда тутун губкаларидан қўлланилди. Таъкидлаш жоизки, мазкур реставрацияда фойдаланилган ўчирғичлар оддий турлардан фарқ қилиб, қоғоз толаларига зарар етказмайди ва ишловдан сўнг кимёвий қолдиқ қолдирмайди.

Шунингдек, қотиб қолган ёпиштирувчи модда қолдиқлари ҳамда аввалги реставрация жараёнлари натижасида юзага келган кўшимча қоғоз қатламлари юқори даражада эҳтиёткорлик билан механик усулда бартараф этилди. Қоғоз юзасидаги чанг, тупроқ зарралари ва ҳашаротлар фаолияти натижасида ҳосил бўлган доғлар юмшоқ тампонлар ёрдамида эҳтиёткорлик билан тозаланиб, варақ бурчакларида кузатилган букланиш ва деформациялар махсус ёпиштирувчи моддалар орқали, тефлон (таяқча) асбоблар ёрдамида эҳтиёткорлик билан текисланди.

Кўриб чиқилган шикастланишларни бартараф этиш мақсадида япон қоғозининг уч хил турдан фойдаланиш режалаштирилди. Реставрация жараёнида, аввало, варақларда кузатилган етишмаётган (кемтик) қисмлар қалин тузилишга эга бўлган (Sekishu roll, Extra Thick #1) япон қоғози туридан фойдаланилиб тўлдирилди ҳамда уларни бириктиришда ёпиштирувчи моддалар сифатида қоғоз таркибига ҳеч қандай зарар етказмайдиган метилцеллюлоза елими қўлланди.

Амалиёт бевосита ҳаддан ташқари заифлашган миниатюра мавжуд ерларда ҳам олиб борилиши кераклигини такозо этгани учун япон қоғозининг энг юпка ва шаффоф (Sekishu roll, Extra Thin) туридан фойдаланиб, ниҳоятда эҳтиёткорлик билан тамирланди. Бу жараёнда ранг пигментлари мавжуд бўлган суркалувчан бўёқ қатламларда 97 фоизли этанол эритмасидан тайёрланган Clugel-G ($\text{OCH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$) елиmidан фойдаланиш мақсадга мувофиқ деб топилди³. Бу елимининг таркибида сув бўлмаганлиги туфайли, эрувчан ёки суркалувчан сиёҳда ёзилган тарихий манбаларнинг матнига, безак ва миниатюра мавжуд бўлган бўёқ пигментли қатламга умуман зарар етказмайди. Ушбу ёндашув оригинал тасвир ва ёзув қатламларининг визуал яхлитлигини сақлаш билан бирга, уларнинг механик мустаҳкамлигини ошириш имконини берди.

Варақлар таъмирланиб бўлгач, уларнинг кислоталик даражасини нейтраллаштириш мақсадида кальций гидроксиди қўлланди. Шу билан бирга, бўёқ қатламининг суркалишини олдини олиш ҳамда қоғознинг физик ҳолатини барқарорлаштириш мақсадида 70/30 нисбатдаги этанол ва Bookkeeper суюқ эритмалари махсус пуркагич ёрдамида сепилиб, манба варақларининг умумий ҳолати стабиллаштирилди. Шундан сўнг, нам ҳолатдаги кўлёмма варақларининг ҳар икки томонига химоя қатлами сифатида Hollytex (нотўқима синтетик материал) жойлаштирилди ва улар фильтр қоғозлар орасига қўйилган ҳолда пресс остида қуритилди. Ушбу жараён варақларнинг текисланиши, ортиқча намликнинг бартараф этилиши ҳамда уларнинг жисмоний барқарорлигини таъминлашга қаратилган.

Прессдан олинган варақлар кетма-кетлиги бўйича тизимлаштирилиб, аслий структурага мувофиқ равишда жузланди. Жузланган дафтарчалар исломий кўлёммаларга хос бўлган занжирсимон (буғдойсимон) тикиш усули асосида қайта тикланди. Бу

³ Ш. Пўлатов, Ш. Исломов. Тарихий ҳужжатларнинг консервация ва реставрацияси: назария ва амалиёт. – Тошкент: «Навруз», 2017. – Б. 35–56.

жараёнда тикишнинг анъанавий структураси сақлаб қолиниб, қўлёзманинг конструктив барқарорлиги таъминланди. Бу борада Ахмаджон Бобожонов ҳам “Ҳар бир таъмирланган китобнинг қавилиш услубини аниқлаб, уни имкон қадар сақлаб қолиш ва киритилган ўзгаришларни албатта рўйхатга олиш зарур”, деб таъкидлайди⁴.

Тикилиб бир бутун ҳолатга келган матн блокининг мустаҳкамлигини ошириш мақсадида табиий ипак матодан тайёрланган ҳимоя қопламаси махсус ёпиштирувчи елим ёрдамида унинг юзасига маҳкамланди.

Муқовалаш жараёни алоҳида масъулият талаб этувчи босқич ҳисобланиб, муқовани таъмирлаш жараёнида унинг материал таркиби ва конструктив хусусиятлари ўрганишни тақазо этади. Бу эса муқова реставрацияси учун тўғри ва илмий асосланган усулни танлаш имконини берди. Аниқланганидак, манбанинг аввалги таъмир жараёнларида табиий бўлмаган чарм жилд устки қисмдан нотўғри қопланган. Аслий анъанавий услубга кўра, чарм аввал картон асосга қопланиб, унинг устидан қоғоз билан мустаҳкамланиши лозим. Бу эса муқованинг мустаҳкамлигини ошириш билан бирга, унинг эстетик кўринишини ҳам яхшилайдди. Юқоридаги камчиликларни бартараф этиш мақсадида, ўзак қисми учун юқори мустаҳкамликка эга бўлган табиий жигарранг чарм танланиб, чарм четлари махсус ишлов орқали ингичкалаштирилиб, олд ва орқа муқова қисмлари билан конструктив жиҳатдан боғланди. Муқованинг бурчакларидаги едилган қисмлар япон қоғози ёрдамида мустаҳкамланиб, асос картоннинг зарарланишининг олди олинди.

Таъмирланган муқова матн блокига бириктирилди ва пресс остида мустаҳкамланганидан сўнг, унинг ички қатламини мустаҳкамлаш ва эстетик кўринишини яхшилаш мақсадида ўзак ва матн блоки бирлашган қисми зич тузилишга эга бўлган япон қоғози билан қопланди. Мазкур амаллар муқованинг механик барқарорлигини таъминлаш билан бирга, асарнинг умумий бадиий-эстетик қийматини тиклашга хизмат қилди. Реставрациянинг якуний босқичида қўлёзманинг таъмирдан кейинги ҳолати қайд дафтарига киритилиб, фотосуратлар орқали ҳужжатлаштирилди. Шундан сўнг манба белгиланган тартибда фондга топширилиб, илмий фойдаланиш учун тайёр ҳолатга келтирилди.

Хулоса қилиб айтганда, Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти фондида сақланаётган “Чаҳор дарвеш” қўлёзма асарида босқичма-босқич амалга оширилган реставрация ишлари натижасида миниатюра тасвирида қўлланилган рангли бўёқларнинг асл ҳолатини кўриш имконини йўқотмаган ҳолатда варақлар мукамма тикланди. Қоғознинг индикатор орқали ўлчанган кўрсаткичлари 6 рН даражасида барқарорлашгани аниқланди. Шу билан бирга, қўлёзманинг конструктив барқарорлиги мустаҳкамланиб, унинг бадиий-эстетик қиймати ҳам қайта тикланди. Натижада мазкур қўлёзма илмий муомала ва тадқиқот ишлари учун яроқли ҳолатга келтирилди. Шунини таъкидлаш жоизки, агар реставратор тамирланаётган ҳар бир манбага тадқиқотчи кўзи билан қарай олса, яни санъат тарихи, манбашунослик ва музейшунослик нуктаи назари билан ёндашса, таъмирлаётган манбани илмий тадқиқотлар учун янги сифатли босқичга олиб чиқа олади. Шундай экан, китоб реставраторлари ўз устиларида тинимсиз изланишлар олиб бориш натижасида янги билим ва тажрибаларни ўрганиб, уларни амалда тадбиқ қилиб, соҳа фаолиятини янги босқичларга кўтаришга ўз хиссаларини қўшадилар ва

⁴ Ходжаева Б. XVIII аср қўлёзма асарининг реставрацияси // «Мозийдан садо». – Тошкент, 2024. – №1(101). – Б. 41–44.

аждодлардан бизга қолган қўлёзма манбаларни янада умрини узайишига замин яратадилар.

Фойдаланилган манбалар ва адабиётлар:

1. Мулло Абдуғаффор. “Чаҳор Дарвиш”. ЎЗР ФА ШИ қўлёзмаси №11717.
2. Мирабиле А. От приобретения до экспозиции (Руководство для библиотек и архивов Узбекистана). Турция: Мега Басым, 2012. - 68 с.
3. Ольбрехт П.С. Реставрация документов на бумажных носителях. Выпускная квалификационная работа. Екатеринбург, 2016. 97 с.
4. Стеблевский В.И. Консервация и реставрация книг. Методические рекомендации. - М., 1987. - 217 с.
5. Ходжаева Б. XVIII аср қўлёзма асарининг реставрацияси // «Мозийдан садо». – Тошкент, 2024. – №1(101). – Б. 41–44.
6. Ш. Пўлатов, Ш. Исломов. Тарихий хужжатларнинг консервация ва реставрацияси: назария ва амалиёт. – Тошкент: «Навруз», 2017. – Б. 35–56.